

lyzer of "bioMerieux TEMPO TC" (France), for identification of bacteria of a sort the listery express analyzer of firm "bioMerieux immunofluorescent miniVidas" (France) and also a express test for identification of a type of listeriya of "bioMerieux Api listeria" (France) and for identification of bacteria of a genus of salmonellas used the express analyzer of Don Whitley Scientific RABIT (Great Britain) and also a express test for identification of a species of a salmonella of "bioMerieux RapiD 20E".

During microbiological research of 152 probes of beef, in three of them bacteria of group of colibacillus, *Salmonella typhimurium* and *Listeria monocytogenes* have been found, both by classical methods, and by means of modern express - analyzers.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200022648>. Дата обращения 11.05.2018.
- 2.ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/gost-31659-2012>. Дата обращения 11.05.2018.
- 3.ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы

выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200098583>. Дата обращения 11.05.2018.

4.ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes*. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200105310>. Дата обращения 11.05.2018.

5.Микробиологическая безопасность объектов внешней среды и пищевых продуктов Смирнова Л.И., Сухинин А.А., Приходько Е.И. Учебное пособие по санитарной микробиологии; допущено МСХ РФ / Смирнова Л.И., Сухинин А.А., Приходько Е.И.; СПбГАВМ. Санкт-Петербург, 2013. – 453 с.

6.Можаева В.В., Смолькина А.С. Санитарно-микробиологический контроль говядины / В.В. Можаева, А.С. Смолькина // Материалы международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны». – СПб, 2017. – С.147-148.

7.Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/499050564>. Дата обращения 11.05.2018.

УДК 619:614.31.638.1

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В ПРОГРАММАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОТ АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ

Томских О.Г. (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН)

Ключевые слова: дезинфекция, экспозиция, бактерицидное и фунгицидное действие.

Keywords: disinfection, exposure, bactericidal and fungicidal effects.

РЕФЕРАТ

В статье приведены результаты изучения бактерицидного и фунгицидного действия дезинфицирующих средств относящиеся к разным группам химических соединений при аэрозольном методе применения в животноводческих помещениях. Объектам исследованием были три дезинфицирующих средства: образец № 1- содержащий в своем составе – натриевую соль дихлоризоционовой кислоты - «Део - хлор вет»; образец № 2 - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и глутаровый альдегид - «Део - бактер вет»; образец № 3 - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и изопропиловый спирт - «Део стер вет». При проведении серии опытов, была определена эффективность применения испытуемых средств при вынужденной и профилактической дезинфекции в помещениях животноводческих комплексов. Исследования были выполнены в животноводческих помещениях с бактериальной загрязненностью воздуха 300 - 327 ОМЧ. Видовой состав микроорганизмов был следующий: бактерии - *Enterococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*; грибы - *Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.*, *Mucor spp.* Выраженную бактерицидную и фунгицидную активность проявлял «Део хлор вет» в концентрации 0,06% по активному хлору при экспозиции 60 минут, количество патогенных микроорганизмов снижалось до 56 ОМЧ.

При применении образца № 2 – «Део-бактер вет» в рабочей концентрации 2,0 % при экспозиции 60 минут регистрировалось 73 ОМЧ, отмечался рост патогенных грибов (*Penicillium spp.* и *Mucor spp.*). После аэрозольной обработки образцом № 3 – «Део-стер вет» в концентрации 1,0 % общая микробная обсемененность помещения воздуха в помещении снижалась в 2,5 раза. В обработанных этим образцов помещениях сохранялся рост сапрофитных грибов и бактерий рода *Enterococcus spp.* По результатам проведенных исследований рекомендовано использовать препарат «Део-хлор вет» в животноводческих помещениях для проведения вынужденной дезинфекции с целью снижения концентрации и уничтожения патогенной и условно-патогенной микрофлоры. «Део-бактер вет» и «Део-стер вет» могут быть использованы для текущих зоогигиенических мероприятий в подсобных помещениях животноводческих хозяйств.

ВВЕДЕНИЕ

Под дезинфекцией мы подразумеваем комплекс мероприятий, направленных на снижение количества или уничтожение возбудителей болезней на сельскохозяйственных объектах с целью разрыва эпизоотической цепи на пути передачи возбудителей инфекционных болезней от источника инфекции к восприимчивому организму [1, 2].

В современных условиях ветеринарные специалисты сталкиваются с большим количеством дезинфицирующих средств (ДС), относящихся к разным группам химических соединений и имеющих разные формы выпуска (концентрированные препараты и готовые растворы) [2, 3]. Эффективность проведения дезинфекции сельскохозяйственных объектов находится в прямой зависимости от: выбора ДС, его концентрации, продолжительности экспозиции, эффективности воздействия на широкий спектр инфекционных возбудителей (вирусы, бактерии, грибы и их споры), сохранение активности в течение длительного периода времени, хорошая растворимость и т.д. [3, 5].

Цель: изучить эффективность применения дезинфицирующих средств, относящихся к разным группам химических соединений, в условиях животноводческих помещений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования выполнены в рамках направления 160 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг. по теме «Разработка теоретических основ для создания и внедрения программы мониторинга, диагностики, лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по защите животных от эпизоотически значимых инфекционных болезней» (№ 0773-2018-0001) в лаборатории вирусных болезней ФГБНУ Уральского НИВИ.

Исследования были проведены на базе сельскохозяйственной организации Свердловской области в помещениях для содержания дойного стада.

Объектами исследования были дезинфицирующие средства: образец № 1, содержащий в своем составе – натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты - 44,5% активного хлора («Део-хлор вет»); образец № 2 - алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) в концентрации 26,75%, глутаровый альдегид в концентрации 10,7% и функциональные добавки («Део-бактер вет»);

образец № 3 - ЧАС в концентрации 18,0%, изопропиловый спирт, неиногенные ПАВ («Део - стер вет»).

Перед проведением дезинфекции были проведены дополнительные лабораторные исследования на бактериальную загрязненность воздуха в животноводческих помещениях. Чашки Петри с МПА выставляли в местах отбора проб, экспозиция 5 минут. Видовой состав бактерий определяли с помощью дифференциально-диагностических сред с применением пестрого ряда. Патогенность микроорганизмов определяли постановкой биопробы на лабораторных белых мышах. Проведены исследования бактерицидной активности образцов ДС в животноводческих помещениях при дезинфекции методом аэрозольного распыления [5]. Обработку проводили в отсутствие животных. Дезинфекцию проводили с помощью генератора холодного тумана «SM B100». Контроль общей бактериальной загрязненности воздуха седиментационным методом проводили после экспозиции 15, 30 и 60 минут. Для этого чашки Петри с питательной средой МПА оставляли открытыми в местах отбора проб в течение 5-10 мин. По окончании экспозиции чашки закрывали и помещали в термостат при 37°C на 24 часа, а затем выдерживали при комнатной температуре еще сутки. Результаты оценивали по наличию или отсутствию роста микроорганизмов на твердой питательной среде в чашках Петри. Учет результатов проводили визуально путем подсчета количества колоний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты исследований бактериальной загрязненности воздуха животноводческих помещений перед проведением дезинфекции представлены в таблице 1.

Результаты контроля бактериальной загрязненности воздуха после обработки испытуемыми препаратами при аэрозольном методе использования в помещениях представлены в таблице 2.

Из приведенных в таблице данных видно, что при использовании препарата «Део-хлор вет» в концентрации 0,06% при аэрозольном методе проведения дезинфекции в помещениях для содержания животных максимальное бактерицидное действие отмечали через 60 минут экспозиции. При этом снижалось общее микробное число (ОМЧ), в среднем, на 60-70%. Общая микробная контаминация микроорганизмами снижалась в

5 раз (ОМЧ в воздухе до обработки 300, после - 56).

Бактерицидное и фунгицидное действие препарата «Део-бактер вет» при концентрации 2,0% в помещениях для содержания животных максимально отмечали через 60 минут, при этом снижалась общая микробная обсемененность в среднем 4,4 раза. Однако при этом сохранялся рост грибов рода *Penicillium spp.* и *Mucor spp.*, что может свидетельствовать о низкой фунгицидной активности.

При применении «Део-стер вет» в концентрации 1,0% действие препарата отмечали через 60 минут, так же снижалась общая микробная обсемененность в среднем в 2,5 раза. Однако, при этом сохранялся рост бактерий рода *Enterococcus spp.* и дрожжевых сапрофитных грибов. Полученные данные говорят о низкой бактерицидной и фунгицидной активности в отношении *Enterococcus spp.* и грибов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Качество дезинфекции при применении всех испытуемых средств в условиях животноводческих помещений оказалось удовлетворительным. Наибольшую бактерицидную и фунгицидную активность показал препарат «Део-хлор вет» в концентрации рабочего раствора 0,6% при экспозиции 60 минут. Он может быть использован в помещениях с высоким бактериальным загрязнением для проведения вынужденной дезинфекции с целью снижения концентрации и уничтожения представителей патогенной и условно-патогенной микрофлоры. «Део-бактер вет» в концентрации 2% с экспозицией 60 минут может быть использован при проведении текущих зоогигиенических мероприятий с учетом, что данный препарат обладает низкой фунгицидной активностью в отношении *Penicillium spp.* и *Mucor*

Таблица 1.

Видовой состав микроорганизмов присутствующих в воздухе животноводческих помещений

Видовой состав микроорганизмов	
Бактерии	Грибы
<i>Enterococcus spp.</i> , <i>St. aureus.</i> , <i>E. coli</i>	<i>Aspergillus spp.</i> <i>Penicillium spp.</i> <i>Mucor spp.</i>

Таблица 2.

Бактерицидная и фунгицидная активность испытуемых препаратов, относящихся к разным группам химических соединений

Дезинфицирующее средство (группа химических соединений)	Экспозиция, мин	ОМЧ*	Условно-патогенная /патогенная микрофлора
«Део-хлор вет» 0,06% (галогеносодержащие)	До обработки	300	<i>Enterococcus spp.</i> <i>St. aureus</i>
	Через 15 мин.	285	<i>St. aureus</i>
	Через 30 мин.	78	<i>St. aureus</i>
	Через 60 мин.	56	<i>Рост отмечен</i>
«Део-бактер вет» 2,0% (ЧАС)	До обработки	327	<i>Enterococcus spp.</i> , <i>St. aureus.</i> , <i>E. coli</i> <i>Aspergillus spp.</i> <i>Penicillium spp.</i> <i>Mucor spp.</i>
	Через 15 мин.	270	<i>St. aureus Penicillium spp.</i> <i>Mucor spp.</i>
	Через 30 мин.	98	<i>St. aureus Penicillium spp.</i> <i>Mucor spp.</i>
	Через 60 мин.	73	<i>Penicillium spp.</i> <i>Mucor spp.</i>
«Део-стер вет» 1,0% (ЧАС)	До обработки	310	<i>Enterococcus spp.</i> , <i>St. aureus.</i> , <i>E. coli</i>
	Через 15 мин.	291	<i>St. aureus, Enterococcus spp.</i>
	Через 30 мин.	178	<i>St. aureus, Enterococcus spp.</i>
	Через 60 мин.	123	<i>Enterococcus spp.</i>

ОМЧ*- общее микробное число

spp. Его рекомендуется использовать для обработки стен, потолка и полов. «Део-стер вет» в рабочей концентрации 1% с экспозицией 60 минут рекомендуется использовать для текущей дезинфекции только в подсобных помещениях животноводческих хозяйств.

The importance of disinfecting means in the programs of health improvement of cattle from associated infections. Tomskikh O.G.

SUMMARY

In the article presents the results of studying the bactericidal and fungicidal action of disinfectants related to different groups of chemical compounds in the aerosol method of application in livestock premises. In the objects of the study were three disinfectants: sample № 1- containing in its composition - the sodium salt of dichloroisocyanuric acid - "Deo-chlor vet"; sample № 2 - alkyldimethylbenzylammonium chloride and glutaraldehyde - "Deo-bacter vet"; sample № 3 - alkyldimethylbenzylammonium chloride and isopropyl alcohol – «Deo ster vet» in conducting a series of experiments, the effectiveness of the use of test substances in forced and preventive disinfection in the premises of livestock complexes was determined. In the study was carried out in cattle-breeding premises with bacterial air pollution of 300 - 327 TBC. Species composition of microorganisms was as follows: bacteria - *Enterococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*; mushrooms - *Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.*, *Mucor spp.* In the pronounced bactericidal and fungicidal activity showed "Deo - chlor vet" at a concentration of 0.06% for active chlorine at 60 minutes exposure, the number of pathogenic microorganisms was reduced to 56 TBC. In the when sample № 2 was used – «Deo-bacter vet» at a working concentration of 2.0% at an exposure of 60 minutes, 73 TBC were recorded, and the growth of pathogenic fungi (*Penicillium spp.* and *Mucor spp.*) Was noted. After

aerosol treatment with sample № 3 - "Deo-ster vet" at a concentration of 1.0%, the total microbial contamination of the room air in the room was reduced by a factor of 2.5. In the treated rooms, the growth of saprophytic fungi and bacteria of the genus *Enterococcus spp* persisted. Based on the results of the conducted studies it is recommended to use the preparation "Deo-chlor vet" in livestock premises for forced disinfection in order to reduce the concentration and destruction of pathogenic and conditionally pathogenic microflora "Deo-bacter vet" and "Deo-ster vet" can be used for current zoonotic hygiene measures in ancillary premises of livestock farms.

ЛИТЕРАТУРА

1. Донник И.М., Шилова Е.Н. Регламент оздоровительных мероприятий при ОРВИ крупного рогатого скота в племенных и товарных хозяйствах Свердловской области. – Екатеринбург: Уральское издательство, 2010. – 26 с.
2. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности: Руководство. Р 4.2.2643-10 от 2 июня 2010 г. - М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. - 615 с.
3. Петрова О.Г., Рубинский И.А. Профилактика острых респираторных заболеваний крупного рогатого скота. Методические рекомендации. - Екатеринбург: Уральское издательство, 2005. - 41 с.
4. Шилова Е.Н., Вялых И.В., Кадочников Д.М. Эффективность применения новых дезинфицирующих средств в ветеринарии// Аграрный вестник Урала. - 2013. - №8(114). - С.9-11.
5. Шилова Е.Н., Шкуратова И.А., Ряпосова М.В. Технологическая схема вакцинопрофилактики острых респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Уральского региона. Рекомендации. - Екатеринбург: Уральское издательство, 2012. - 15 с.

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим консультации, семинары по организационно-правовым вопросам, касающихся содержательного и текстуального анализа нормативных правовых актов по ветеринарии, практики их использования в отношении планирования, организации, проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных и незаразных болезнях животных и птиц.

Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом специалистов в любой субъект России.

**Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 913-85-49,
e-mail: 3656935@gmail.com**